

I SIMPÓSIO ESTADUAL DO MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS

AS PREPOSIÇÕES NA GRAMÁTICA PRESCRITIVA E NO LIVRO DIDÁTICO DA EJA – ENSINO MÉDIO: UMA ANÁLISE SOB A PERSPECTIVA DA EPILINGUAGEM

THE PREPOSITION IN PRESCRITIVE GRAMMAR AND IN THE EJA TEXTBOOK – HIGH SCHOOL: AN ANALYSIS FROM THE PERSPECTIVE OF EPILAGUAGE

FERNANDES, Tânia Amâncio Ferreira¹
SILVA, Tereza Cristina Gonçalves²
BARBOSA, Maria Vanice Lacerda de Melo³

RESUMO: As categorias gramaticais têm sido objeto de análise de muitos estudiosos da linguagem. Entender como são abordadas tais categorias no livro didático é eixo de discussão que promove um olhar mais atento no que se refere ao ensino de língua materna na sala de aula. As preposições, por exemplo, podem imprimir uma carga semântica, muitas vezes, não explorada tanto nos livros didáticos como nas gramáticas tradicionais. Logo, faz-se imperativa uma abordagem acerca do estudo das preposições proposto na Gramática tradicional do Português “Aprender e praticar gramática” do autor Mauro Ferreira (2014), para o Ensino Regular e no livro didático da EJA – Médio, Linguagens e Culturas, da autora Neide Aparecida de Almeida (2013). Este artigo tem como objetivo analisar e comparar as concepções acerca das preposições na Gramática Prescritiva/Normativa e no livro didático trabalhado na modalidade EJA – Médio. Mais especificamente, pretende-se investigar a forma como as preposições são expostas e explicadas e em que perspectiva(s) essas categorias são abordadas: na metalinguística ou na epilinguística. Desse modo, esse estudo tem cunho qualitativo e interpretativista e utilizará o método comparativo. A revisão de literatura está ancorada nas teorias de Possenti (1999), Travaglia (2001), Ferreira (2013), Almeida (2014) entre outros. Logo, a partir da análise e comparação dos dados, foi observada a pouca exploração do referido conteúdo no Ensino Médio na Educação de Jovens e Adultos e, ainda, constataram-se discrepâncias quando da descrição nos livros analisados. Portanto, esta pesquisa revela que a forma como o conteúdo das preposições é tratado ainda tem fortes raízes metalinguísticas, embora, de maneira muito limitada, também apresente os sentidos possíveis que as preposições podem transmitir, evidenciando uma perspectiva de estudo epilinguístico.

Palavras-chave: Preposição. Gramática. Livro didático da EJA. Epilinguagem. Metalinguagem.

Grammatical categories have been the subject of analysis by many language scholars. Understanding how these categories are approached in the textbook is an axis of discussion that promotes a closer look at the teaching of the mother tongue in the classroom. Prepositions, for example, can transmit a semantic charge, often not explored in both

¹ Aluna do Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS) CFP/UFCG

² Aluna do Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS) CFP/UFCG

³ Professora Adjunta da UFERSA e Professora permanente do PROFLETRAS / CFP/ UFCG

I SIMPÓSIO ESTADUAL DO MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS

textbooks and traditional grammars. Therefore, it is necessary an approach about the study of prepositions proposed in the traditional grammar of Portuguese "Learning and practicing grammar" by the author Mauro Ferreira (2014), for Regular Teaching and in the textbook of EJA - High School, Languages and Cultures, of the author Neide Aparecida de Almeida (2013). This article goal to analyze and compare the concepts about prepositions in Prescriptive/Normative Grammar and in the textbook worked in the EJA modality - High School. More specifically, we intend to investigate how prepositions are exposed and explained and in what perspective(s) these categories are approached: in metalinguistics or in epilinguistics. Thus, this study is qualitative and interpretative and will use the comparative method. The literature review is anchored in the theories of Possenti (1999), Travaglia (2001), Ferreira (2013), Almeida (2014) and others. Therefore, from the analysis and comparison of the data, it was observed the low exploitation of referred content in High School in the Education of Youngsters and Adults and also, discrepancies were verified in the description in the books analyzed. Therefore, this research reveals that the way in which the content of the prepositions is treated still has strong metalinguistic roots, although, in a very limited way, it also presents the possible meanings that the prepositions can transmit, evidencing a perspective of epilingual study.

Keywords: Preposition. Grammar. EJA textbook. Epilanguage. Metalanguage.

INTRODUÇÃO

Neste estudo, tratamos de uma das categorias gramaticais: as preposições. O objetivo é identificar como elas são abordadas em uma gramática prescritiva e no Livro didático da EJA. Inicialmente, revisitamos algumas concepções de gramática, segundo os postulados de Antunes (2002). Além deste, outros autores, a exemplo de Possenti (1999) e Travaglia (2001) e, ainda, os PCN e a BNCC são bases para as discussões teóricas sobre gramática.

Em seguida, traçamos uma análise das concepções sobre as preposições presentes na Gramática Prescritiva ou Normativa⁴ e no livro didático⁵ trabalhado na modalidade EJA –

⁴ FERREIRA, Mauro. Aprender e praticar gramática. São Paulo: FTD. 2014.

⁵ Linguagens e culturas: linguagem e códigos: ensino médio: educação de jovens e adultos / Neide Aparecida de Almeida ... [et al.]. - 1. ed. -São Paulo: Global, 2013.

I SIMPÓSIO ESTADUAL DO MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS

Médio. Logo, o eixo de discussão mais específico são as abordagens apresentadas em ambos os materiais didáticos no que se refere ao ensino das preposições.

Dessa forma, empreendemos a elaboração de uma comparação para averiguar a forma de exposição do conteúdo relacionado às preposições, apresentada na gramática e no livro didático, para, então, analisar e discutir a visão de cada autor: se apresenta um estudo das preposições na perspectiva metalinguística ou na epilinguística.

AS GRAMÁTICAS DA LÍNGUA PORTUGUESA

A gramática faz parte do nosso dia a dia enquanto falantes de uma língua munidos da capacidade de comunicação, pois, ao falar, escrever ou ler estamos utilizando um código verbal pré-estabelecido que, apesar de ter variações no tempo, na história, classe social, lugar, idade etc., segue certos padrões de formalidade e de informalidade, de acordo com o contexto relacionado ao momento da comunicação.

Nesse sentido, Antunes traz a seguinte reflexão:

A atividade verbal, na sua dupla modalidade de fala e escrita, implica necessariamente o saber gramatical. Ou seja, toda atividade se realiza a partir de padrões estabelecidos por uma gramática, mesmo que os usuários da língua, por acaso, não tenham conhecimento explícito das regras que utilizam (2002, p. 129).

A gramática tem como função organizar a língua e fornecer padrões de escrita e de fala para os falantes da língua, além de fornecer os significados das palavras e de termos que são utilizados, sendo, no entanto, algo estático e engessado.

Segundo Bechara (2011), sendo a linguagem um código de comunicação entre os homens, é natural que as unidades linguísticas tenham, além de sua expressão material (suas formas), seu significado, isto é, seu conteúdo.

I SIMPÓSIO ESTADUAL DO MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS

Os estudos gramaticais advêm dos Gregos antigos e, desde então, utilizamos a gramática para falar, para escrever, para estudar a língua e compará-la a outras línguas. Hoje, ela ainda faz parte do nosso currículo escolar, como um dos componentes da nossa Língua Portuguesa, ao lado dos estudos de Literatura e de Redação. Por isso, segundo Possenti (1999, p.17), o estudo da gramática é “um divisor de águas entre as diversas posições em relação ao ensino de língua na escola”

De acordo com os PCN (1999), a gramática deve ser ensinada de forma contextualizada com as práticas da língua, e não apenas teoricamente. Além disso, não se deve, portanto, pegar apenas a gramática tradicional como referência, pois essa apenas descreve e dá nomes às classes gramaticais, não objetiva, por outro lado, em identificar as necessidades dos alunos, os aspectos que precisam ser trabalhados, de forma temática e por meio das atividades de sala de aula. Há, inclusive, críticas em relação à forma como a Base Nacional Comum Curricular – BNCC contempla os conteúdos gramaticais, pois o documento não traz, de forma sistematizada e nem clara, o ensino desses conteúdos.

No livro “Por que (não) ensinar gramática na escola”, Possenti (1999) apresenta três definições de gramática. A gramática vista como um conjunto de regras é dividida em: gramática normativa, descritiva e internalizada.

A gramática normativa é a gramática que traz as regras da língua portuguesa na sua forma “cultura de prestígio”. Esta, por sua vez, é considerada a forma de falar de nível mais elevado socialmente, um modelo a ser seguido, pois não admite outras maneiras de falar. Como Possenti (1999) afirma, a gramática normativa é um conjunto de regras para aqueles que desejam falar e escrever de forma correta, como a regra em que o verbo deve concordar com o sujeito. Já Travaglia (2001) defende que a gramática é um manual com regras de como

I SIMPÓSIO ESTADUAL DO MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS

usar a língua e como seguir as regras para se expressar de acordo com o contexto. Por isso, saber as regras e saber utilizar a gramática é o que diferencia identificar se uma pessoa sabe ou não gramática.

E em relação à gramática normativa, Travaglia (2003) afirma que a gramática normativa é aquela que estuda apenas os fatos da língua padrão, sendo um tipo de lei a ser seguida na sociedade. A gramática normativa é característica de pessoas cultas, é uma variação de prestígio e essa variante da língua costuma chamar-se de “norma culta”, “variante padrão” ou “dialeto padrão”.

A gramática descritiva, por sua vez, tem como objetivo orientar o trabalho dos linguistas, no sentido de descrever os fatos da língua em diversas situações, buscando explicar os fenômenos relacionados à língua.

A partir das concepções de Possenti (1999, p. 34), a gramática descritiva é “[...] um conjunto de regras que são seguidas, cuja preocupação é descrever ou explicar as línguas como elas são faladas”.

Na ótica de Travaglia (2001, p. 30) “a gramática descritiva é a que descreve e registra, para uma determinada variedade da língua, um dado momento de sua existência, tratando os dados sincronicamente”.

A gramática internalizada, segundo Possenti (1999, p.17), é caracterizada da seguinte forma: “É um tipo de conhecimento que habilita o falante a produzir e interpretar frases, textos, discursos a partir de situações concretas de uso.”

Sobre a concepção da gramática internalizada, Travaglia (2003, p. 27) diz que é “o conjunto das regras que o falante de fato aprendeu e das quais lança mão ao falar”. Pode-se dizer, então, que é o saber adquirido pelo falante durante seu desenvolvimento e experiências

I SIMPÓSIO ESTADUAL DO MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS

de vida, por isso, para ter conhecimento dessa gramática, não necessita dos saberes escolares ou formais. Ainda conforme Travaglia, na gramática internalizada “não há erro linguístico, mas a inadequação da variedade linguística utilizada em uma determinada interação comunicativa” (2001, p.21). Logo, não existe erro, apenas uma descontextualização da variante escolhida para o contexto em questão.

Cada gramática pode apresentar formas diferentes de abordar o mesmo assunto. Dessa forma, o objetivo deste estudo é analisar como um conteúdo específico é tratado em uma gramática normativa e no livro didático da EJA do ensino médio. O conteúdo escolhido foi preposições. Então identificaremos a forma como essa categoria gramatical é abordada nos referidos livros e qual a perspectiva de estudo adotada: a metalinguística ou a epilinguística.

Essas abordagens são caracterizadas da seguinte forma: a metalinguagem “é a capacidade de falar sobre a linguagem, descrevê-la e analisá-la como objeto de estudo” (MILLER, 2003, p. 1) e a epilinguagem é “o exercício da reflexão sobre o texto lido/escrito e da operação sobre ele a fim de explorá-lo em suas diferentes possibilidades de realização” (MILLER, 2003, p. 1).

Nessa direção, iremos fazer uma análise comparativa da gramática normativa e do livro didático da EJA sob essas duas visões, a metalinguagem e a epilinguagem e identificar de que forma eles trazem o conteúdo das preposições.

O ESTUDO DAS PREPOSIÇÕES, SEGUNDO A GRAMÁTICA PRESCRITIVA NO ENSINO REGULAR

A gramática prescritiva do português, analisada neste artigo, define a preposição como palavra invariável que liga duas outras palavras, estabelecendo entre elas determinadas

relações de sentido e/ou de dependência. Nessa perspectiva, essa gramática caracteriza as relações como vínculos preposicionais, nas quais uma delas funciona como **palavra principal** (mais importante) e a outra, como **secundária**.

Ex.: mudar **para** (uma) praia

gostava **de** paz

Quanto à classificação na gramática prescritiva, as preposições subdividem-se em dois grupos:

- **Essenciais** > Palavras que exercem exclusivamente o papel de preposição.
- **Acidentais** > Palavras de outras classes que, ocasionalmente, funcionam como preposição.

Essa gramática explica a ocorrência das preposições acidentais com o vocábulo “fora”, que é um advérbio de lugar, mas, em certas frases, é usado com sentido de “exceto”, funcionando como preposição acidental.

Ex.: Ela dormirá **fora** esta noite.

Ela estuda todo dia, **fora** domingo.

Para o estudo das locuções prepositivas, a gramática em análise traz uma nota resumo contendo duas explicações:

1. Às vezes, o vínculo entre duas palavras é estabelecido por uma expressão, e não por uma única palavra. Nesses casos, a expressão é denominada locução prepositiva.

Ex.:

abaixo de – até a – por causa de – acima de – de acordo com – defronte a –
atrás de – perto de – ao lado de – devido a

2. Algumas preposições podem se juntar a outras palavras, formando com elas um só vocábulo.

Ex.: **Nas** noites calmas de outono, ele ia, **pela** praia, **à** vila **dos** pescadores.

No que se refere às relações semânticas das preposições, o autor ressalta a importância do emprego das preposições em enunciados que apresentem sentido para os alunos, e não somente em partes isoladas. “Isoladamente, as preposições e as locuções prepositivas são vazias de sentido; não tem significado algum. Nos enunciados, no entanto, elas são fundamentais para expressar uma ampla variedade de relações semânticas” (FERREIRA, 2014, p. 417).

A gramática em estudo apresenta, ainda, um quadro com as preposições mais comuns, exemplificando as suas relações de sentido que se estabelecem com mais frequência:

A

- *Distância* – A cachoeira fica **a** dois quilômetros da rodovia.
- *Lugar* – Muitos desabrigados tiveram que dormir **ao** relento.
- *Modo* – Ouviam-se algumas pessoas conversando **à** meia voz.
- *Tempo* – A reunião será **às** dez horas ou **ao** meio-dia?

COM

- *Causa* – **Com** o inverno, os pastos ficam totalmente secos.
- *Companhia* – os exploradores desceram o rio **com** um guia.
- *Instrumento* – **Com** uma chave de fenda, foi fácil abrir a porta.
- *Modo* – O porteiro respondeu **com** desconfiança à pergunta.
- *Oposição* – O judoca brasileiro lutará **com** adversários experientes.

DE

- *Assunto* – Em nossas conversas, ele sempre falava **da** família.
- *Causa* – As crianças pulavam e gritavam e gritavam **de** felicidade.
- *Especificação* – Roupas **de** passeio é o que ela mais tem.
- *Lugar* – Nosso amigo chegará no ônibus que vem **de** Belo Horizonte.
- *Posse* – Íamos às pescarias no velho carro **de** meu irmão.

EM

- *Lugar* – Por que muitas igrejas eram construídas **no** alto dos morros?
- *Modo* – Todos ouviam **em** silêncio o que o velho dizia.
- *Tempo* – Segundo a previsão, a estrada será asfaltada **em** dez meses.

PARA

- *Lugar* – Seu sonho era mudar-se **para** uma agitada metrópole.
- *Finalidade* – O clube já está todo preparado **para** a grande festa.
- *Tempo* – **Para** a semana, a documentação do carro estará pronta.

POR

- *Causa* – **Por** ser o menorzinho da turma, tinha que jogar no gol.
- *Lugar* – O majestoso rio São Francisco passa **por** muitas cidades.
- *Tempo* – **Por** mais de uma hora, ele tentou consertar o carro.
- *Substituição* – Fique bem atento para não levar o gato **por** lebre.

SOBRE

- *Assunto* – Ganhei um livro **sobre** o aquecimento global.
- *Lugar* – De manhã, havia **sobre** a grama uma camada de neve.

A seguir temos alguns exercícios tratados pela Gramática, iniciando pela concepção de preposições e, posteriormente, trata dos usos das preposições por meio de enunciados diferentes.

FIGURA 1: As preposições: concepções e usos

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO

Na estruturação dos enunciados, o papel da **preposição** é relacionar (vincular) duas palavras, posicionadas, usualmente, uma antes e outra depois da própria preposição. No entanto, por diferentes razões, esse posicionamento pode ser alterado. Veja este exemplo:

De madrugada, um temporal assustador **caiu sobre** a cidade.

- **de**: relaciona "caiu" e "madrugada" (caiu de madrugada)
- **sobre**: relaciona "caiu" e "[a] cidade"

Em trechos a seguir, identifique as palavras relacionadas entre si pelas preposições em destaque.

<p>"Deus ao mar o perigo e o abismo deu Mas nele é que espelhou o céu" (Fernando Pessoa)</p>	b)	<p>"Sair assim (tudo esquecer talvez) E ir andando, pela névoa lenta, Com a displicência de um fantasma inglês..." (Mário Quintana)</p>
<p>"Ouviram do Ipiranga as margens plácidas De um povo heroico o brado retumbante" (Joaquim Osório Duque Estrada)</p>	d)	<p>"Neste mês, sobre as frutas maduras cai o beijo áspero das vespas." (Cecília Meireles)</p>

FONTE: (FERREIRA, 2014, p. 419)

FIGURA 2: As preposições: concepções e usos (cont.)

3. Nos enunciados a seguir, a preposição **por** ocorre isoladamente e também combinada com o artigo **o** [pelo] [per] + o]. Leia-os e responda aos itens de **a** a **c**.

1. Ele viajou **pelo** mundo inteiro defendendo a paz.
2. Ele ficou conhecido **pelo** mundo inteiro **por** defender a paz.

a) Que relação semântica a preposição estabelece no enunciado **1**?
b) A forma "por" (enunciado **2**) estabelece que tipo de relação semântica?
c) É válido dizer que, em **2**, a forma "pelo" estabelece uma relação semântica ambígua? Justifique.

4. [FURG-RS] Leia este trecho de texto:

[...] Que a prática de esportes faz bem para o corpo, tonifica os músculos e melhora a capacidade respiratória, todo mundo já sabe. Mas os cientistas descobriram que, muito além dos benefícios para o corpo, os exercícios são ótimos para a saúde do cérebro. Não é novidade, **por** exemplo, que fazer artes marciais, dança, natação, esportes coletivos – e **até** jogar peteca – favorece o bombeamento de sangue, o que indica mais oxigênio **pelo** corpo, **inclusive** para as células da massa cinzenta. Isso significa que quem faz exercícios físicos regularmente tem risco menor de sofrer pequenos e grandes AVCs (acidentes vasculares cerebrais), que colocam a mente e a vida em perigo. [...]

Rafael Tonon. Revista *Vida Simples*. São Paulo: Abril, jul. de 2009. p. 51.

As palavras **até** (linha 6) e **inclusive** (linha 7) pressupõem para o leitor que

a) jogar peteca é mais fácil que dançar; e que o oxigênio é importante para o nosso cérebro.
b) jogar peteca é considerada uma atividade menos importante do que fazer artes marciais, dança, natação, esportes coletivos e que praticar exercícios também é importante para as células de massa cinzenta.
c) jogar peteca não favorece o bombeamento de sangue e as células de massa cinzenta precisam de mais oxigênio.
d) jogar peteca indica mais oxigênio pelo corpo e praticar exercícios também é importante para as células de massa cinzenta.
e) é novidade o que os cientistas descobriram.

5. No romance *Memórias póstumas de Brás Cubas*, o narrador-personagem, rememorando um de seus relacionamentos amorosos, declara:

Marcela amou-me durante quinze meses e onze contos de réis.

[Machado de Assis]

Nesse fragmento, a preposição **durante** estabelece uma dupla relação semântica que:

a) indica tempo e causa, exprimindo uma contradição do sentimento do narrador-personagem em relação a Marcela.
b) indica tempo e causa, realçando a sinceridade do sentimento de Marcela em relação ao narrador-personagem.
c) indica tempo e modo, revelando, por meio de uma hipérbole, a saudade que o narrador-personagem sente por Marcela.
d) indica tempo e preço, evidenciando a ironia por meio da qual o narrador-personagem se refere a seu relacionamento com Marcela.
e) indica tempo e preço, exprimindo, sob a forma de uma metáfora, a indignação do narrador-personagem em relação a Marcela.

FONTE: (FERREIRA, 2014, p. 420)

Nota-se que o autor trata das preposições por meio de exercícios propostos, a partir de enunciados, com questões abertas e com questões de múltipla escolha.

I SIMPÓSIO ESTADUAL DO MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS

A ABORDAGEM DO ENSINO DAS PREPOSIÇÕES NO LIVRO DIDÁTICO DA EJA – MÉDIO

O livro didático, utilizado na modalidade EJA – Ensino Médio, é disponibilizado em volume único e cada ano escolar recebe a denominação de etapa que, por sua vez, é contemplada por unidades de estudo que se dividem em seções. A seção que trata dos conhecimentos gramaticais recebe o título *Conhecimentos Linguísticos*. Nesta seção, o aluno terá a oportunidade de (re)conhecer recursos linguísticos empregados na exploração textual por meio do conto “Pai contra mãe” de Machado de Assis, trazendo os exemplos, as explicações e reflexões, a partir de partes do próprio texto, mostrando-se voltada para a reflexão dos sentidos das preposições dentro do texto. Essa seção faz parte da seguinte descrição de como os conteúdos são abordados no livro pelo autor:

Destaque a recursos linguísticos empregados pelos autores dos textos lidos, observando-se a colaboração de tais recursos na produção de sentidos do texto. No processo de observação e análise de tais recursos, lança-se mão de conhecimentos gramaticais a serem recuperados do repertório dos estudantes e ampliados/sistematizados ou apresentados a eles. (ALMEIDA, 2013, p. 519)

No livro didático em análise, o estudo das preposições foi observado somente na Etapa 1, referente ao primeiro ano do Ensino Médio. Esse estudo se faz por meio de análise textual, em que o aluno, após ler o texto, é conduzido a realizar algumas atividades de compreensão textual e análise linguística para identificar os sentidos que a preposição imprime no título do texto. Posteriormente, trabalha-se a ideia de preposições com o mesmo sentido que pudessem substituir a preposição do título e, por último, apresenta o que são as preposições.

- 1- No título “Pai contra mãe”, que palavra é extremamente reveladora quanto ao conteúdo a ser encontrado pelo leitor? Justifique.
- 2- Das palavras a seguir, circule aquela que poderia substituir a palavra “contra” do título, sem alterar demasiadamente o sentido da narrativa. Após – sem – até – por – perante
- 3- Que alterações essa substituição promoveria?

- 4- De acordo com a gramática, “preposição é a palavra invariável que relaciona dois termos. Nessa relação, um termo completa ou explica o sentido do outro”. As palavras “contra” e “perante” correspondem a essa definição. Justifique essa afirmação.

FONTE: (ALMEIDA et al., 2013, p. 95)

Somente, depois de induzir a compreensão textual dos alunos e a análise dos elementos linguísticos, por meio dessas questões, inicia-se a abordagem das várias preposições, através de um quadro explicativo, contendo a definição de preposição, a divisão em duas classificações – essenciais e acidentais – e ainda traz alguns exemplos de locuções prepositivas, assim como na gramática. Além disso, apresenta as várias relações que as preposições estabelecem entre dois termos, sendo essa relação denominada de regência. Outro aspecto apontado está relacionado à ênfase de que as preposições podem se combinar com outros vocábulos para formarem outras palavras. E, por último, mostra de forma resumida, alguns exemplos de contração causados pelo uso da crase.

FIGURA 3: A relação estabelecida pelas preposições

Preposição

As preposições são palavras invariáveis que relacionam dois termos. Nessa relação, um termo completa ou explica o sentido do outro. Elas classificam-se em essenciais e acidentais. As essenciais só funcionam como preposições: a, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Já as acidentais são palavras que pertencem a outras classes gramaticais, mas, às vezes, funcionam como preposições, tais como: afora, como, conforme, consoante, durante, mediante etc.

A relação que as preposições estabelecem entre dois termos é chamada de regência. Algumas das relações estabelecidas pela preposição ou locução prepositiva são: de ausência, de assunto, de causa ou motivo, de companhia, de concessão, de conformidade ou modo, de direção, de finalidade, de instrumento, de lugar, de matéria, de oposição, de origem, de posse, de tempo, dentre outras. É bom destacar que, no entanto, nem sempre é possível determinar essa relação.

A locução prepositiva é um grupo de duas ou mais palavras com valor de preposição, tais como: abaixo de, acima de, além de, apesar de, junto de, por trás de, devido a, em função de, por causa de etc. Esse grupo de palavras sempre termina com uma preposição.

Algumas preposições combinam-se com outras palavras, constituindo um novo vocábulo.

de
de + o = do
de + a = da
de + ele(a) = dele(a)
de + este(a) = deste(a)
de + isto = disto
de + esse(a) = desse(a)
de + isso = disso
de + aquele(a) = daquele(a)
de + aqui = daqui
de + ali = dali

em
em + o = no
em + a = na
em + ele(a) = nele(a)
em + este(a) = neste(a)
em + isto = nisto
em + esse(a) = nesse(a)
em + isso = nisso
em + aquele(a) = naquele(a)
em + um(a) = num(a)

a
a + o = ao
a + os = aos
a + onde = aonde

per
per + o = pelo
per + a = pela
per + os = pelos
per + as = pelas

Existem os casos de contração de preposições:

Preposição a + artigo feminino a	
a + a = à	a + as = às

Preposição + pronomes demonstrativosaquele(s), aquela(s), aquilo
a + aquele(s) = àquele(s)
a + aquela(s) = àquela(s)
a + aquilo = àquilo

Observação: a contração é marcada com o acento grave (´).

FONTE: ALMEIDA et al., 2013. p. 95)

Após apresentar o quadro, busca-se a compreensão dos alunos por meio de outras questões que envolvem frases contextualizadas no texto lido anteriormente. Essas questões são as seguintes:

5. As preposições destacadas nas frases a seguir estabelecem um tipo de relação entre os termos que unem. Para cada preposição em destaque, indique a relação mais coerente.

- | | |
|--------------------------|--|
| (A) instrumento | () Imaginai uma coleira grossa fechada atrás com chave. |
| (B) oposição | () O escravo deitava a correr sem conhecer as ruas da cidade. |
| (C) ausência | () Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a quem lho levasse. |
| (D) causa | () Punha anúncios nas folhas públicas, com os sinais do fugido. |
| (E) lugar | () Muita vez o anúncio trazia em cima ou ao lado uma vinheta. |
| (F) finalidade | () Protestava-se com todo o rigor da lei contra quem o acoutasse. |
| (G) modo ou conformidade | () Era preciso gratificar para reaver o negro fugido. |
| (H) posse | () Ali mesmo o senhor da escrava abriu a carteira. |

6. Tente descobrir, no período a seguir, que preposições estabelecem as relações de **origem e direção**. Pegou a criança, saiu de casa e rumou para a rua dos Barbonos.

7. Nas frases a seguir, localize onde há combinações semelhantes às do quadro **Preposição**. Consulte-o para separar o artigo da preposição, a fim de que fiquem mais visíveis.

Ex.: Protestava-se com todo o rigor **da** lei contra quem o acoutasse.

da = de + a preposição(de) + artigo(a)

- Quem perdia um escravo por fuga dava algum dinheiro a quem lho levasse. Punha anúncios nas folhas públicas, com os sinais do fugido, o nome, a roupa, o defeito físico, se o tinha, o bairro por onde andava e a quantia de gratificação.
- Ninguém se metia em tal ofício por desfastio ou estudo; a pobreza, a necessidade de uma achega, a inaptidão para outros trabalhos, o acaso, e alguma vez o gosto de servir também, ainda que por outra via, davam o impulso ao homem que se sentia bastante rijo para pôr ordem à desordem.
- Quando veio a paixão da moça Clara, não tinha ele mais que dívidas, ainda que poucas, porque morava com um primo, entalhador de ofício.
- O credor entrou e recusou sentar-se, deitou os olhos à mobília para ver se daria algo à penhora; achou que pouco.
- Mal lhe deram algum leite; mas, como chovesse à noite, assentou o pai levá-lo à roda na noite seguinte.
- Tratava-se de uma mulata; vinham indicações de gesto e de vestido. Cândido Neves andara a pesquisá-la sem melhor fortuna, e abrira mão do negócio.
- Eu serei tua escrava, vou servi-lo pelo tempo que quiser.

FONTE: (ALMEIDA et al., 2013, p. 96.)

Observa-se, na questão 5, que, mesmo de forma tímida, há uma preocupação em fazer o aluno entender os sentidos das preposições, a partir observação da relação que se estabelece entre os elementos linguísticos constituintes de cada enunciado. As questões 6 e 7 objetivam

I SIMPÓSIO ESTADUAL DO MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS

apenas entendimento mais prescritivo no que se refere às preposições. Nesse caso, o aluno limita-se a apenas analisar as preposições sem uma análise mais precisa acerca dos sentidos e significados das preposições.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise das preposições na Gramática tradicional do Português “Aprender e praticar gramática” do autor Mauro Ferreira (2014), para o Ensino Regular, e no livro didático da EJA – Médio, Linguagens e Culturas, da autora Neide Aparecida de Almeida (2013), observamos que ambos apresentam o conteúdo das preposições com algumas semelhanças bem como com divergências de abordagem.

Os estudos apontaram, nos dois materiais analisados, que as abordagens referentes às preposições encontram-se ancoradas, de forma predominante, nas raízes metalinguísticas. Isso significa dizer que, mesmo de maneira limitada, acontece um trabalho observando-se os sentidos possíveis que as preposições podem transmitir, evidenciando, portanto, uma perspectiva de estudo epilinguístico.

Tanto a gramática como o livro didático utilizam quadros expositivos com as concepções das principais preposições: as essenciais e com as outras preposições: as acidentais, valendo-se, dessa forma, de uma visão metalinguística. Além disso, também trazem exercícios que trabalham os sentidos que as preposições podem desempenhar.

Vimos na gramática que o autor enfatiza a importância do emprego das preposições em enunciados que façam sentido para o aluno, ou seja, que sejam contextualizados. Ainda apresenta um quadro com algumas relações semânticas com o objetivo de explorar os sentidos

I SIMPÓSIO ESTADUAL DO MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS

e os significados possíveis no contexto de uso de cada preposição. Nesse sentido, podemos dizer que o autor se utilizou também da epilinguagem para tratar e expor o conteúdo.

As atividades da gramática diferem também das atividades do livro em relação à forma como foram elaboradas: no Livro, a autora parte de um texto, com seu contexto e significados para trabalhar os sentidos das preposições dentro do texto; já na gramática, o autor utiliza-se apenas de enunciados para trabalhar esses sentidos.

Também vimos que o livro didático tem uma maior preocupação em contextualizar os exemplos trazidos para facilitar o entendimento do aluno, iniciando pela leitura e compreensão de um texto para entender a relação de significado das preposições que aparecem desde o título e ao longo do texto. Além disso, apresenta-nos, por meio de uma atividade prática, os sentidos que as preposições podem estabelecer em um enunciado. Apesar de ser curta a atividade, ele consegue explorar e fazer uso da visão epilinguística, dando ênfase ao sentido relacionado ao uso das preposições.

Logo, percebe-se uma linha de trabalho parecida entre os autores das referidas obras, pois ambos tratam o conteúdo das preposições de forma bem similar. Mesmo a gramática sendo normativa traz sentidos variados, por meio de enunciados para as preposições. O livro didático do ensino médio da EJA também aborda esses sentidos, apesar de tratar o conteúdo de forma sucinta, pois é uma característica de todo o livro e não apenas desse conteúdo. Além do mais, também contextualiza, por meio dos enunciados do texto, trazendo, inicialmente, a leitura do texto para os alunos compreenderem melhor o uso e a relação de sentido das preposições que aparecem em todo o texto.

I SIMPÓSIO ESTADUAL DO MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS

Este artigo possibilitou-nos a oportunidade de refletir acerca do conteúdo das preposições e da forma como é trabalhado em materiais diferentes: a gramática normativa e o livro didático da EJA.

A partir desse estudo e, por meio da análise comparativa, concluímos que há a necessidade de que tanto os livros didáticos como as gramáticas abordem aspectos gramaticais numa visão epilinguística, enfatizando e possibilitando ao aluno os significados propostos e possíveis de elementos gramaticais em um enunciado ou em um texto.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Neide Aparecida de. **Linguagens e culturas: linguagem e códigos – Ensino Médio: Educação de Jovens e Adultos**. São Paulo: Global, 2013.

ANTUNES, Irandé. No meio do caminho tinha um equívoco: gramática, tudo ou nada. *In* BAGNO, Marcos (Org.). **Linguística da norma**. São Paulo: Edições Loyola, 2002.

BECHARA, Evanildo. **Dicionário da Língua Portuguesa**. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2011.

BNCC – **Base Nacional Comum Curricular**. Ensino médio. Ministério da Educação. Documento homologado pela Portaria nº 1.570, publicada no D.O.U. de 21/12/2017, Seção 1, Pág. 146.

BRASIL. **Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Fundamental e Médio**, 1999.

FERREIRA, Mauro. **Aprender e praticar gramática**. São Paulo: FTD, 2014.

MILLER, Stela. **O trabalho epilinguístico na produção textual**. UNESP. GT nº 10 Alfabetização, Leitura e escrita.

POSSENTI, Sírio. **Por que (não) ensinar gramática na escola**. Campinas: Mercado de Letras, 1999.

POSSENTI, Sírio. **Questões de linguagem: passeio gramatical dirigido**. São Paulo: Parábola Editorial, 2011.

I SIMPÓSIO ESTADUAL DO MESTRADO PROFISSIONAL EM LETRAS

TRAVÁGLIA, Luiz Carlos. **Gramática e interação**: uma proposta para o ensino de gramática no 1º. e 2º. graus. São Paulo: Cortez, 2001.

TRAVÁGLIA, Luiz Carlos. **Gramática**: ensino plural. São Paulo: Cortez, 2003.